

XORAZM VILOYATIDAGI GIDRONIMLARNING MORFOLOGIK TUZILISHI

Atajonova Shohista

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13364458>

Annotatsiya: Maqolada Xorazm viloyatidagi ayrim gidronimlarning morfologik tuzilishi, sodda yasama va qo'shma tarkibli gidronimlar, gidronimik indikatorlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: gidronimika, toponimika, gidronim, indikator, sodda gidronimlar, murakkab gidronimlar, affiksatsiya, kompozitsiya.

Gidronimlar xalq tarixi bilan bog'liq bo'lib, ular milliy tilning, xalq hayoti va madaniyatining o'ziga xos qirralarini ifoda etuvchi buyuk xazinadir. Gidronimlar xuddi joy nomlari kabi ajdodlarimizdan bugungi kunga qadar yetib kelgan qadriyatlarining bebaho namunasi. Shu sababli toponimshunoslar gidronimlarni eng qadimiy nomlar deya baholaydilar. Darhaqiqat, S. Qorayev ta'kidlaganidek, Amudaryo va Sirdaryoning qadimiy nomlari har qanday osoriatiqalar bilan bellasha oladi¹. [1. B-38]. Hamma yurtlardagi kabi O'zbekistonda ham suv va suv obyektlari muqaddas bilingan hamda qadrlangan.

Shunisi ma'lumki, o'zbek tilshunosligida gidronimika toponimikaning bir bo'limi sifatida o'rganiladi. Toponimikaga oid ilmiy manbalarda gidronimlarning har xil tarkibli turlari qayd etiladi.

Toponimlarning, jumladan, gidronimlarning tuzilishiga ko'ra turlari toponimik tadqiqotlar doirasida O.Bozorov, N.Oxunov, Z.Do'simov, T.Nafasov, L.G.Karimovalarning ishlarida tadqiq etilgan. Mazkur tadqiqotlarda toponimlar, jumladan, gidronimlarning morfologik tuzilishiga ko'ra turlari talqini borasida bir necha xil qarashlar kuzatiladi.

Turkiy tillarga oid toponimlarning grammatik xususiyatlari, xususan, tuzilishiga ko'ra tip va turlari birinchi marta G.E.Karnilov, G.I.Donidzellar tomonidan o'rganilgan. Yetakchi tilshunoslarning tasniflariga ijodiy yondashgan holda, o'zbek tili gidronimlarini tarkibiy tuzilishiga ko'ra quyidagi turlarga ajratish mumkin:

1. Sodda tarkibli gidronimlar.
2. Qo'shma tarkibli gidronimlar.
3. Murakkab tarkibli gidronimlar.
4. Qisqartma shaklli gidronimlar.

Gidronimlarning tarkib jihatdan turlarini Xorazm viloyati hududidagi suv havzalari nomlari misolida ko'rib chiqish mumkin. Xorazm viloyati hududida ham kanallar, zaxkashlar, ko'llarni ko'plab uchramiz. Ularning nomlarini tuzilishiga ko'ra quyidagi guruhlariga ajratishimiz mumkin:

1. Sodda tarkibli gidronimlar

Tarkibi birgina lug'aviy asosdan iborat suv obyekti nomlari **sodda tarkibli gidronimlardir**. Masalan, *Shovot, Do'stlik, Daryoliq, Yoshlik, Tinchlik, Deynak, Sapcha, Varaxzon, Xonqa, Do'rman, G'azovot, Baliqchi, Qoramazi, Qoramon, Kenagas, G'ovuk* kabi gidronimlar.

Sodda tarkibli gidronimlarni ikki guruhga bo'lish mumkin:

- 1) sodda tub gidronimlar;
- 2) sodda yasama gidronimlar.

Sodda tub gidronimlar. Bularga Qoramon (zaxkashi), Kenagas (zaxkashi) kabilar kiritishimiz mumkin.

Sodda yasama gidronimlar. O'zbek tili gidronimiyasida sodda tarkibli yasama nomlarni ham uchratishimiz mumkin. Ularning tarkibi lug'aviy asos va yasovchi affiksdan iborat bo'ladi. Masalan, Do'stlik (kanali), Paxtakor (kanali), Daryoliq (kanali), Tinchlik (zaxkashi), Yoshlar (ko'li), Baliqchi (ko'li) kabi gidronimlar bunga misol bo'la oladi. Sodda yasama gidronimlar affiksatsiya usuli bilan turli so'z turkumlariga mansub so'zlardan yasaladi, biroq o'zbek tili gidronimiyasida ularning miqdori kamroq.

Qo'shma tarkibli gidronimlar. Tarkibi birdan ortiq lug'aviy asosdan iborat suv obyekti nomlari qo'shma gidronimlardir. Qo'shma tarkibli gidronimlar kompozitsiya usuli bilan hosil bo'ladi.

Qo'shma tarkibli gidronimlarning yasalishida *ko'l, soy, ariq, daryo, buloq, jo'y, quduq, arna, yop* kabi apellyativ gidronimik indikatorlar faol qo'llanadi. Ular qo'shma, shuningdek, murakkab toponimlarning ma'no tomonini aniqlovchi qismlardir.

O'zbek tili gidronimlarining salmoqli qismi qo'shma tarkibli gidronimlardir. Bu gidronimlar yasashda, yaratishda aniqlik va mantiqiylikka intilish mahsulidir. Qo'shma tarkibli gidronimlarning morfologik tarkibida ikkinchi komponent sifatida, asosan, gidronimik indikatorlar qo'llanadi: *Oqko'l, Gazko'l, Qirg'izyop, Ulliyop, Issiyop, Laylakyop, Olonko'l, Qumyop, Eshonko'l, Chekkayop, Ulug'yormish, Dovudko'l, Kichikyormish, Bo'zqal'a* kabi gidronimlar. O'zbek tili qo'shma tarkibli gidronimlarini morfologik asosi va shakllanish modeliga ko'ra quyidagi turlarga ajratish mumkin:

I.Ot + ot:

1) toponim + gidronimik indikator: *Bo'zqal'a zaxkashi* kabi;

2) antroponim + gidronimik indikator: *Eshonko'l ko'li, Dovudko'l zaxkashi*

3) etnonim + gidronimik indikator: *Qirg'izyop kanali, Osyop kanali* kabi;

II.Sifat + ot: *Oqko'l ko'li, Ulliyop kanali, Issiyop kanali, Chekkayop kanali, Ulug'yormish, Kichikyormish yormishlari* kabi;

O'zbek tili gidronimlarining bir qismini **murakkab tarkibli gidronimlar** tashkil etadi. N.Begaliyev bunday gidronimlarni sostavli (tarkibli) gidronimlar deb ataydi. U bunday nomlarning asosiy qismini ikki komponentli nomlar, ba'zida uch va undan ortiq komponentli nomlar tashkil etishini ko'rsatadi.

So'z birikmasi va gap shaklidagi suv obyekti nomlari murakkab tarkibli gidronimlar hisoblanadi. Masalan, *Qiyotqo'ng'iro't kanali, Qalandar Do'rman kanali, Qilichniyozboy kanali, G'azovot-Davron ko'li, Birinchi Do'rman ko'li, Ikkinchi Do'rman ko'li, Polvon G'azovot kanali, Katta sho'r ko'li* kabi.

O'zbek tilida birikma shaklidagi murakkab tarkibli gidronimlar aniqlovchi-aniqlanmish xarakteriga ega bo'lib, morfologik jihatdan quyidagi tarkibiy tuzilishiga ega:

a) **atoqli ot (antroponim) + turdosh ot (gidronimik indikator):** *Qilichniyozboy kanali* kabi;

b) **atoqli ot (toponim) + turdosh ot (gidronimik indikator):** *Qiyotqo'ng'iro't kanali, G'azovot-Davron ko'li* kabi;

c) **sifat + atoqli ot + turdosh ot (gidronimik indikator):** *Qalandar Do'rman kanali, Polvon G'azovot kanali* kabi;

d) **sifat + sifat + turdosh ot (gidronimik indikator):** *Katta sho'r ko'li* kabi;

e) **son + atoqli ot + turdosh ot (gidronimik indikator):** *Birinchi Do'rman ko'li, Ikkinchi Do'rman ko'li* kabi.

Demak, toponimlar tizimida gidronimlar uning tarkibiy qismi sifatida alohida ajralib turadi. Gidronimika keng ma'nodagi tabiiy suv obyektlari va suv inshooti nomlarini tadqiq etadi. Sun'iy va tabiiy, yirik va kichik suv obyektlari hamda suv inshootlarining atoqli otlari tarkib jihatidan turlicha bo'ladi. Masalan, sodda tarkibli gidronimlar, qo'shma tarkibli gidronimlar, murakkab tarkibli gidronimlar kabi. Xorazm viloyati hududida ham gidronimlarning bu kabi turlarini uchratish mumkin ekan. Bundan tashqari, o'zbek tilida suv obyektlarini nomlashda suv va suv obyektiga xos tabiiy, geografik, o'zbek xalqiga xos tarixiy, ijtimoiy-siyosiy xususiyatlar va boshqa omillar e'tiborga olinganligini ko'rishimiz mumkin.

References:

1. Qorayev S. Toponimika - Toshkent. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. 2006. B-38.
2. Dўsimов З. Хоразм топонимлари. - Тошкент: Фан, 1985.
3. Каримова Г.Г. Топонимларнинг морфологик тузилиши (Шимолий ўзбек шевалари материали асосида) // Ўзбек тили ва адабиёти. - Тошкент, 1969.
4. Мирзаев Э.М. Аппеллятивы в топонимах Средней Азии // Ономастика Средней Азии. - Фрунзе: Илм, 1980.
5. Нафасов Т. Сон+от конструкцияли топонимлар // Қарши Давлат педагогика институти профессор-укитувчилари илмий конференциясининг тезислари. - Қарши, 1967.
6. Охунов Н. Кўкон группа районлари топонимиясининг баъзи грамматик хусусиятлари // Ўзбек тили ва адабиёти масалалари. - Тошкент: Фан, 1971.
7. Бозоров О. Кўшма топонимлар // Адабиётшунослик ва тилшунослик масалалари. - Тошкент, 1975.